

ONA TILI TA’LIMIDA INNOVATSION USULLAR ORQALI O’QUVCHILARNING KOMPETENSIYALASHGAN SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Z. J. Sarimsoqov¹, A. Nuraliyev²

¹Samarqand. Nafaqadagi o’qituvchi. Adabiyot, san’at va axborot kommunikatsiyasi bo’yicha xalqaro akademik.

²Samarqand viloyat Kattaqo’rg’on tumanidagi 78-umumiy o’rta ta’lim maktab ona tili va adabiyoti fani o’qituvchisi, sharqshunos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19309251>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ona tili ta’limida innovatsion usullarda o’quvchilarning kompetensiyalashgan savodxonligini oshirishning dolzarb masalalari ochib beriladi. Mashg’ulotlarda yangi pedagogik texnologiya asosida ta’limning indiktivligi amaliy metod va usullarda bayon qilinadi. Matn yaratish va matn ustida ishlashning samarali usullari ilmiy asosda pedagogik-psixologik jihatdan ko’rsatib o’tiladi.*

Ona tili darslarida o’quvchilarni mustaqil fikrlashga o’rgatish, ularning lug’at boyligini oshirish, o’zgaralar nutqini tinglay olish, og’zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirishning metodik usullari asoslab berilgan.

***Kalit ko’zlar:** davlat ta’lim standarti, davlat talabi, innovatsion texnologiyalar, kompetensiya, dastur, ko’nikma, malaka.*

Mustaqilligimiz sharofati bilar mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasiga jiddiy e’tibor berilib, innovatsion jarayonlarlar tarmoqli shakllana boshladi. Ona tili o’qitish ta’limida ilg’or pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish omillari yaratildi. Kompetensiyalashgan savodxonlikning yangilangan mazmuni va texnologiyalari yosh ijodiy tafakkur sohiblarining bilim-ko’nikmalari va malakalarini chuqur bo’lishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O’zbekistonimizning rivojlanayotgan va taraqqiyotga yuz tutayotgan jabhalarida ijodkor va mustaqil fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazish ta’lim oldida turgan eng dolzarb vazifa hisoblanadi.

Ona tili ta’limi oldida turgan muhim yondoshuv bu-o’quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o’rgatish, ularning lug’at boyligini oshirish, o’zgaralar nutqini tinglay va anglay olish, fikrni aniq, ixcham ifodalash, so’z tanlash va uni o’rinli qo’llash og’zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, fikr ifodalashda shakl va mazmun uyg’unligiga, mantiqiy mukammallikka erishish, "o’quvchi—ta’lim—o’qituvchi" munosabatlarini to’g’ri tashkil etish—ta’lim samaradorligimi oshirishning muhim omili ekanligi nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishga xizmat qiladi.

Ishlab chiqilgan o’quvchi o’rta ta’limning davlat ta’lim standartida ta’lim usuli, asosan, indiktiv va faol ishlovchi o’quvchining o’zidir. Mashg’ulotlar to’rt bosqichga bo’lib, takrorlash, berilgan materiallarning o’quvchilar tomonidan tahlili, berilgan materiallarni o’qituvchi yordamida umumlashtirish va hukm chiqarish, hosil qilingan umumiylikni amalda qo’llash va sinash, o’quv masalalarni yechish orqali belgilab qo’yilgan.

O’quvchilarning matn yaratish va matn ustida ishlashlari mashg’ulotlar davomida katta ahamiyatga ega. Ular, yuqorida ta’kidlab ko’rsatilgan, ikkinchi, to’rtinchi bosqichlarida va

sinfdan tashqari beriladigan topshiriqlarda markaziy o‘ringa egadir. Shuningdek, matnlar xilma-xilligi ham muhim hisoblanadi. Ularning aniq tur va ko‘rinishi qisman darslikda berilsada, asosan, o‘qituvchi tomonidan belgilanadi. Davlat talabi va dasturga ko‘ra, o‘qituvchiga darslikdagi barcha matnlarni o‘z didi, talabi, sharoitiga qulayligi bilan bemalol almashtirish, o‘qitish jarayonini tom ma‘nodagi ijodiylik va izlanuvchanlik asosida yunaltirishga to‘liq imkoniyat beradi. O‘qituvchi bunga o‘quvchilarning o‘zini jalb etishi, oldingi sinf o‘quvchilari tayyorlagan materiallardan keyingi sinflarda keng foydalanishi mumkin.

Ona tili darslarida innovatsion usullarda o‘quvchilarning kompetensiyalashgan savodxonligini oshirish maqsadlaridan yng dolzarb usullari, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida, ona tili darslarida kompyuter, kodoskop va videoglaz singari o‘quv texnikasidan foydalanish ham yuqori samara beradi.

Bundan tashqari, kompetensiyalashgan savodxonlikni oshirishda samarali dars shakllaridan biri bo‘lgan musobaqa darsi til mashg‘ulotlarining qiziqarli o‘tishi va o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlovchi vositadir. Masalan, "Nutq tovushlarining siri", "So‘z harflaridan so‘z yasang", "Tinish belgilari musobaqasi", "Zakovat" darslari o‘quvchilarda faollik, topqirlik, zukkolik fazilatlarini shakllantiradi. Ularni mustaqil ijodiy mushahada yuritishga odatlantiradi, zarur va foydali ko‘g‘ikmalarni hosil qilishga yordam beradi.

Musobaqa darslarida yechib ulgurilmagan, biror to‘xtamga kelinmagan masalalarni oydinlashtirish, to‘g‘ri, aniq hukm va muxtasar xulosalar chiqarishda "Bahs-munozara" darslari muhim hisoblanadi. Bu dars, asosan, o‘quvchidan xushyorlikni talab etadi. Jarayonda mustaqil va jadal fikrlashga, hozirjavoblikka, aytilgan fikrning to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligi haqida o‘ylashga va o‘z fikrini mantiqli va izchil isbotlashga o‘rgatadi.

Ona tilida ilg‘or pedagogik texnologiyaga asoslangan dars turlari til ta’limi samaradorligini oshiribgina qolmay, uning tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ilg‘or texnologiyaga asoslangan darslar o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida teng, do‘stona munosabat qaror topishiga sharoit yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Толипов Ў. Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг таркибий асослари. — Тошкент., Фан., 2006. —260 б.
- 2.Ишмухаммедов Р. Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. (2-китоб). —Тошкент., ТДПУ. 2009. —108 б.
- 3.Рўзиева Д. И., Усмонбоева М. Ҳ. Холиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланиши. Методик қўлланма. —Тошкент., Низомий номидаги ТДПУ нашриёти. 2013. —136 б.
- 4.Педагогик атамалар луғати. Тошкент., Фан., 2008. —208 б.
- 5.Зиятова Т. У. Ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш. Тошкент., "Ўқитувчи", 2000. —28 б.
- 6.Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиятова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. Тошкент., "Янги аср авлоди". 2006. 16 б.
- 7.Саримсоқов З. Ж. Она тили ва адабиёт ўқитишнинг долзарб муаммолари. Самарқанд." Зиёкор" журнали. 2010. 5 б